
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.0+004

DOI 10.5281/zenodo.12566021

СОЗДАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЦИФРОВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

CREATING A FUNCTIONAL MODEL OF A DIGITAL EDUCATIONAL DEVELOPMENT ENVIRONMENT

АБАКУМОВА КСЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

АСАНОВА ДАРЬЯ РОМАНОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ВЕРБАХ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ДОНСКИХ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ПИЯНЗИНА АЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ПОЛУХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

САРДАК СЕРГЕЙ РУСЛАНОВИЧ,

Новосибирский государственный педагогический университет.

ABAKUMOVA KSENIA VYACHESLAVOVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

ASANOVA DARYA ROMANOVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

VERBAKH LYUDMILA SERGEEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

DONSKIKH EKATERINA ALEXANDROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

PIYANZINA OLESYA VASILYEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

POLUKHINA TATYANA VIKTOROVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

SARDAK SERGEY RUSLANOVICH,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В данной статье описан процесс разработки функциональной модели цифровой развивающей образовательной среды для школьников, в соответствии с современными стратегиями в сфере образования. Определяется актуальность создания данной модели в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу. Дается подробная характеристика компонентов, а также их структурных элементов, необходимых для создания функциональной модели цифровой развивающей образовательной среды. Представлен комплекс методов и инструментов, с помощью которых можно определить, является ли цифровая образовательная среда развивающей.

This article describes the process of developing a functional model of a digital educational environment for schoolchildren, in accordance with modern educational strategies. The relevance of creating this model in accordance with modern requirements for the educational process is determined. A detailed description of the components, as well as their structural elements necessary to create a functional model of a digital educational environment is given. A set of methods and tools is presented that can be used to determine whether the digital educational environment is developing.

Ключевые слова: *школьное обучение, цифровизация образования, цифровая среда, развивающая образовательная среда, характеристики цифровой среды, функциональная модель, компоненты функциональной модели.*

Key words: *school education, digitalization of education, digital environment, developing educational environment, characteristics of the digital environment, functional model, components of the functional model.*

Современный мир требует от людей гибкости, креативности, умения работать в команде и решать сложные задачи. Традиционные образовательные модели не всегда справляются с задачами по формированию данных компетенций.

Ключом к успешному школьному обучению является создание развивающей среды, которая способствует стимулированию активного, творческого мышления и позволяет ученикам самостоятельно приобретать знания, формировать и совершенствовать навыки. Цифровые технологии призваны стать мощным инструментом для создания такой среды.

Разработка модели цифровой развивающей образовательной среды один из важных процессов, которая является ответом на вызовы времени в сфере образования РФ, что определено рядом стратегических документов. Так, в Федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» акцентируется внимание на создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды для обеспечения реализации цифровой трансформации в системе образования.

На основе анализа литературных источников можно констатировать, что нет единого и общепринятого определения понятия «Модель цифровой образовательной развивающей среды» [2]. Кроме того, многие образовательные модели остаются на уровне информационно-образовательных, информационно-познавательных, информационно-развлекательных ресурсов и не обеспечивают полноценную развивающую среду посредством цифровых инструментов. Более того, существующие модели часто не соответствуют современным требованиям и не учитывают индивидуальные особенности обучающихся [6].

Что обуславливает разработку такой функциональной модели цифровой образовательной среды, которая обеспечивает гибкость, адаптивность процесса обучения и возможность всестороннего развития обучающихся с учётом индивидуальных потребностей.

Целью данного исследования является разработка функциональной модели цифровой развивающей образовательной среды для школьников, в соответствии с современными стратегиями в сфере образования.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи.

1. Рассмотреть современные подходы к рассматриваемой проблеме, в том числе нормативно-правовую базу.
2. Проанализировать существующие модели цифровой образовательной среды.
3. Разработать и описать функциональную модель цифровой развивающей образовательной среды.

В рамках данной статьи мы используем следующие ключевые понятия.

«*Цифровая образовательная среда* – это интегрированная система, которая основана на использовании цифровых технологий и ресурсов для организации и реализации образовательного процесса» [4].

«*Развивающая среда в образовании* – это система условий и факторов, которая способствует всестороннему развитию личности обучающихся, предоставляет возможности для активного обучения, самореализации, становления и развития индивидуальных способностей, интересов и ценностей. Также является инструментом для достижения более продуктивного и полноценного образования» [8].

Следует отметить, что создание такой среды является основой для эффективного обучения и позволяет школьникам не просто получать знания, а также способствует развитию их когнитивных, креативных и социальных компетенций [1]. Более того, возможности цифровой образовательной среды побуждают их к активности, взаимодействию с контентом, друг с другом и с педагогом, предоставляют инструменты для творчества, самовыражения и позволяют им экспериментировать, находить новые решения, проводить рефлексию. Условия развивающей среды дают перспективу для командной работы и взаимодействия между её участниками, проявления активности и самостоятельности в обучении. Цифровая среда предоставляет возможность для педагогов и обучающихся по формированию знаний и навыков здорового образа жизни.

В историческом контексте становление цифровой среды связано с развитием информационно-коммуникационных технологий и их интеграцией в образование. В начале это были просто компьютеры и простейшие программы, а потом появились интернет, мобильные устройства, специализированные программы и множество других инструментов, которые в корне изменили подход в образовании. Цифровая среда позволяет интегрировать разные инструменты и ресурсы в единую систему [3].

Ключевыми характеристиками цифровой среды являются доступность и интерактивность, позволяющие создавать мобильную и гибкую образовательную среду. Компонентами же развития являются персонализация цифровой среды, которая дает возможность адаптировать образовательный процесс к индивидуальным потребностям, что делает обучение более эффективным, а потребителя знаний более заинтересованным. Безопасность, как компонент, обеспечивает условия для безопасного и эффективного обучения в цифровом пространстве.

В 2019 году в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» приказом Министерства просвещения была утверждена ЦЦОС – целевая цифровая образовательная среда. Такая модель предполагает включение цифровых технологий с целью улучшения качества образования. Её цель – создать условия для обучения и развития обучающихся, повысить эффективность учебного процесса на всех этапах образования и обеспечить доступность информации [5].

В свою очередь модель РЦОС – развивающая цифровая образовательная среда ориентирована на безопасное включение цифровых ресурсов в процесс образования для стимулирования творческого мышления, развития критического мышления и самостоятельности обучающихся. В данной модели включены элементы социальной сети, где участники образовательного процесса могут поддерживать общение, обмениваться опытом и приобретать новые знания.

Таким образом, главное отличие между приведенными моделями в том, что одна направлена на улучшение качества образовательного процесса с помощью включения в него цифровых технологий, а другая направлена на развитие личности учащегося через использование цифровых технологий.

На основе вышеизложенного нами разработана модель развивающей цифровой образовательной среды. В развивающей цифровой образовательной среде можно выделить пять компонентов: компонент развития, компонент учебной коммуникации, компонент безопасности, компонент быстрой обратной связи и компонент командной работы.

Далее опишем характеристики компонентов, необходимых для создания функциональной модели цифровой развивающей образовательной среды.

Так, на рис. 1 отображены структурные элементы «Компонента развития».

Рис. 1. Компонент развития

«Компонент развития» включает в себя элемент «База знаний» – это электронные библиотеки, открытые образовательные ресурсы, кураторские библиотеки (когда педагоги собирают и формируют электронные ресурсы в соответствии с возрастом и запросом детей), интерактивные учебные материалы, в том числе VR и AR. Применение интерактивных инструментов во время занятий, в том числе возможностей виртуальной и смешанной реальности позволяет полноценно воспроизвести условия самого процесса обучения.

Элемент «Инструменты для развития» подразделяются на: творческие приложения, инструменты для критического мышления, программы для решения проблем и платформ для развития «мягких» навыков.

«Информационные анонс-платформы» позволяют получить доступ к платформам, которые анонсируют образовательные мероприятия, содержат в себе информацию о конкурсах, олимпиадах, конференциях и т.д.

«Интеграция с реальными проектами и задачами» даёт возможность ученикам применять свои знания и умения, полученные в цифровом пространстве в реальных проектах и задачах.

«Онлайн-репетиторство» предусматривает возможность онлайн репетиторства, в котором реальный человек или искусственный интеллект может подобрать персонализированную траекторию обучения на основе анализов имеющихся знаний и дефицитов у учащихся.

«Персонализированные траектории обучения». Система анализирует интересы, навыки и цели пользователя, предлагает индивидуальный путь обучения, подбирая релевантные ма-

териалы и задания.

«Развитие метакогнитивных навыков», включение инструментов и практик, направленных на развитие самосознание, саморегуляции и рефлексии. Это способствует пониманию учеником своих сильных и слабых сторон, поможет осознать свои мыслительные процессы и научиться влиять на результат обучения.

На рис. 2 представлена схема, отражающая взаимосвязь элементов «Компонента учебной коммуникации».

Рис. 2. Компонент учебной коммуникации

Второй «Компонент учебной коммуникации» отвечает за активность и включенность в образовательную деятельность. Так же среди функций данного компонента можно выделить взаимодействие участников образовательного процесса и наставничество.

Данный компонент содержит шесть элементов, первый из которых «Социальные сети, форумы и чаты». Этот элемент является инструментом для курирования и взаимодействия с участниками образовательного процесса в виртуальном пространстве. Взаимодействие происходит следующим образом: на обсуждение могут быть вынесены любые вопросы, как в общей беседе, так и в личных чатах участников. Любой участник образовательного процесса может включиться в активное обсуждение и найти совместное решение.

Следующий элемент – «Менторство». Он предполагает, что опытные пользователи, которые старше или находятся в цифровом пространстве дольше, имеют определенные навыки и обладают цифровыми компетенциями, могли бы быть наставниками для менее опытных ребят, поддерживать и мотивировать их личным примером.

Элемент «Совместное создание контента» создаёт дружеские отношения между учащимися, побуждает их двигаться в тандеме с другими ребятами, достигать результатов. Для реализации данного элемента существуют следующие инструменты: совместное редактирование текстов, таблиц и рисунков, совместные онлайн-доски для распределения обязанностей или для подробного изучения материала, виртуальные комнаты для обсуждения и создания проектов.

Элемент «Видеоконференции, конкурсы и онлайн-хакатоны» позволяет участникам стать увереннее в себе, получить опыт публичных выступлений и сделать первый шаг к развитию в определённых областях. Благодаря участию в конкурсах есть возможность представить свои проекты и получить гранты на их реализацию.

Следующий элемент «Онлайн смены, общественная жизнь» выполняет образовательные задачи и позволяет реализовать себя на «онлайн сменах», которые предлагают участие в мероприятиях социального характера и дают возможность вести общественную полезную деятельность онлайн.

На рис. 3 представлены «Компонент командной работы» и элементы, из которых он состоит.

Рис. 3. Компонент командной работы

Третий «Компонент командной работы» подразумевает совместную работу учащихся над проектами, заданиями, исследованиями и т.д. В процессе работы в команде каждый участник имеет свои роли и обязанности, которые он выполняет для достижения общей цели.

Данный компонент реализуется в рамках командной работы, например, в ходе образовательного мероприятия следуя плану:

1. Создание команды, когда учащиеся объединяются в группы, где каждый выбирает свою роль (лидер, исследователь, дизайнер и т.д.).
2. Планирование работы. Сложившаяся команда разрабатывает план действий, определяет задачи для каждого участника и устанавливает сроки выполнения.
3. Обмен информацией. Участники команды обмениваются информацией о ходе работы, делятся идеями и предложениями.
4. Обратная связь. Каждый член команды получает обратную связь от остальных участников, относительно своей работы и вклада в общую деятельность.
5. Решение проблем. Команда совместно решает проблемы, возникающие в ходе работы, и ищет пути их преодоления.
6. Подведение итогов. По завершению совместной работы команда анализирует полученные результаты, оценивает эффективность своих действий и делает выводы на будущее.

В реализации «Компонента командной работы» помогают следующие элементы. Один из них – «Виртуальные рабочие пространства». Такие пространства обеспечивают общий доступ к материалам и возможность работы команды в виртуальной реальности, что включает в себя задачи по совместному редактированию документов, обмену файлами, проведению

видеоконференций на удаленном расстоянии, не теряя ощущения присутствия друг друга, как части команды.

Следующий элемент – «Ролевые игры и симуляции». Элемент представляет собой методику, которая позволяет участникам погрузиться в определенную ситуацию (среду) для достижения поставленной цели. Такие возможности дают участникам улучшить коммуникации внутри команды. Ролевые игры и симуляции развивают эмпатию, учат понимать точку зрения другого человека, дают возможность прожить ситуацию прежде, чем принять решение в «реальности», развивают аналитические способности и умение принимать взвешенные решения.

Элемент «Инструменты для визуализации и планирования» – это набор программных средств, которые позволяют графически визуализировать планы, процессы, сводку данных, статистику и т.п. Они могут применяться для наглядного представления информации, анализа данных, разработки стратегий и руководства к действию.

Следующий элемент «Коммуникации и координации» включает в себя все виды общения и подразумевает четкое, слаженное, скоординированное действие всех членом команды для достижения эффективного результата.

Элемент «Инструменты для делегирования и распределения задач» представляет собой набор методов и технологий, которые позволяют эффективно распределять задачи между участниками команды. Например, включают в себя использование электронных отчетов для отслеживания продвижения, выполнения планов, возникших затруднений, рисков и удач.

Элемент «Разработка совместных портфолио», помогает создать общее собрания работ или достижений команды. Портфолио может содержать в себе проекты, отзывы, сертификаты или иные документы, подтверждающие компетенции членов команды. Целью является демонстрация профессиональных и деловых качеств, привлечение внимания, пиар.

Таким образом, «Компонент командной работы» в развивающей цифровой образовательной среде способствует развитию коммуникативных навыков, умению работать в коллективе, планировать, проявлять инициативу, брать ответственность и ориентироваться на результат.

На рис. 4 представлен «Компонент безопасности». Он состоит из следующих элементов:

Рис. 4. Компонент безопасности

«Системная безопасность» включает в себя фильтрацию контента: система блокирует доступ к определенным ресурсам, сайтам или приложениям, которые могут содержать неприемлемый контент или не соответствовать возрасту пользователей. Также этот элемент включает в себя защиту персональных данных пользователей с помощью современных методов шифрования.

«Безопасная среда» подразумевает соблюдение требований СанПиН при построении образовательного процесса. Помогает соблюдать требования к экранному времени, уровню звука, освещению, к расширению экрана и удаленности от него. Кроме этого каждый участник образовательного процесса имеет возможность получить психологическую помощь и поддержку. Цифровая образовательная среда гарантирует безопасность во время занятий, защиту от психологического насилия, буллинга и предвзятого отношения.

«Искусственный интеллект (ИИ) как помощник». Данный элемент позволяет избежать мошенничества. ИИ заранее блокирует ссылки и нежелательные звонки. Кроме этого ИИ может блокировать ресурсы, относящиеся к порнографии и терроризму, отклонять запросы на похожие темы и сообщать об этих запросах кураторам групп.

«Родительский контроль и родительская компетентность». Родители должны быть компетентными пользователями цифровых ресурсов, так как именно они ежедневно поддерживают с ребёнком личный контакт и могут воздействовать на условия, в которых растет ребёнок. С целью повысить цифровую грамотность родителей, перед началом учебных занятий проводятся консультации или кратковременные обучающие курсы о том, как создать безопасную среду для ребёнка, рекомендуется установить программу для отслеживания действий ребёнка в интернете «Родительский контроль».

«Аналитика». Данный элемент позволяет отслеживать все функции развивающей цифровой образовательной среды, анализировать их и находить недостатки, ошибки и погрешности. Благодаря аналитике происходят своевременные обновления программы и устраняются вирусы, что позволяет защитить данные и избежать потенциальных угроз при работе в Интернете.

На рис. 5 представлен «Компонент быстрой обратной связи», наличие структурных элементов которого обеспечивает для учащихся мгновенное получение ответов на запросы и оценки за выполненные задания.

Рис. 5. Компонент быстрой обратной связи

Структурные элементы данного компонента содержат следующее.

«Обратную связь от преподавателя». Данный элемент позволяет получать ответы от преподавателя который, если преподаватель не может ответить сразу, его заменяет чат бот, запрограммированный на часто задаваемые вопросы и помогает решить проблему.

Элемент «Обратную связь от друга» позволяет получать ответы от одноклассников или друзей из параллельных классов, путём проверки домашних заданий друг у друга, используя ключи к тестам или подготовленные ответы.

Однако для более быстрой проверки тестов и некоторых самостоятельных работ возможно использовать элемент под названием «Автоматизированная проверка», когда искусственный интеллект (ИИ) анализирует текст или графические изображения и выявляет ошибки, если они есть. На основе банка таких работ система ИИ может создать персонализированные рекомендации для каждого обучающегося.

Элемент «Интерактивные тесты» более простая форма проверки знаний у участников образовательного процесса, благодаря которому вместе с результатами теста можно увидеть прогресс, достигнутый ребёнок или группы в целом.

Среди креативных элементов можно выделить «Геймификацию обратной связи» она предполагает использование игровых элементов (баллов, бейджей, рейтингов) для мотивации и повышения вовлеченности в процесс обучения посредством получения «креативной» обратной связи.

Определить, является ли РЦОС эффективной, можно с помощью комплекса методов и инструментов, которые оценивают ее влияние на развитие обучающихся.

Опрос и анкетирование. Анкетирование позволяет оценить удовлетворенность обучающихся РЦОС, уровень их мотивации к учебной деятельности, показатели интереса к обучению и индекс развития необходимых компетенций. Для педагогов также существуют опросы, пройдя которые можно определить, насколько эффективно использована РЦОС в процессе реализации поставленных образовательных целей и её влияние на работу в целом.

Наблюдение и анализ активности. Отслеживание активности обучающихся в РЦОС (посещение образовательных мероприятий, выполнение заданий, участие в конкурсной деятельности, форумах и др.) может показать, насколько учащиеся вовлечены в процесс обучения. Наблюдение за поведением обучающихся во время использования РЦОС помогает оценить, насколько она стимулирует творчество, инициативу и командную работу.

Анализ учебных результатов, сравнительный анализ. Сравнение результатов детей, обучающихся в условиях РЦОС, с результатами детей, обучающихся в традиционной среде, наглядно показывает эффективность той или иной среды.

Анализ развития компетенций. Оценка развития ключевых компетенций (коммуникативные, креативные, критическое мышление и др.) обучающихся в цифровой среде, показывает ее влияние на развитие личности.

Анализ отзывов специалистов, отзывов родителей. Анализ отзывов родителей учеников о РЦОС дает возможность оценить их мнение о ее влиянии на обучение детей. Анализ отзывов специалистов в области образования о РЦОС позволяет оценить ее соответствие современным требованиям и стандартам.

Анализ данных. Сбор и анализ данных о использовании РЦОС (статистика посещений, выполненных заданий, участия в форумах и др.) дает возможность оценить ее влияние на процесс обучения. Важно, что диагностика РЦОС должна проводиться в комплексе, с использованием разных методов и инструментов. Только такой подход позволит получить полную и объективную картину ее влияния на развитие учащихся.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработанная нами модель даёт возможность создать развивающую цифровую образовательную среду, необходимую для обеспечения равного доступа к качественному образованию детей вне зависимости

от места их проживания, усиления возможностей традиционной школы современными образовательными технологиями. Также такая среда обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательного процесса, возможность планировать его ход и ресурсное обеспечение, а также проводить мониторинг, фиксацию результатов, предоставлять современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и визуализации информации.

РЦОС позволяет реализовывать дистанционное взаимодействие всех участников, автоматизировать процессы управления качеством образования, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, формировать навыки получения знаний в цифровом мире, умение создавать цифровые проекты для своей будущей профессии. При формировании РЦОС следует учитывать множество факторов, таких как уровень сформированности ИКТ-компетенции педагогов, возможности внедрения информационно-коммуникационных технологий в практику преподавания, обеспеченность образовательной организации необходимым оборудованием, соблюдение мер безопасности и охраны здоровья как физического, так и психологического. Посредством создания модели были описаны и проанализированы основные компоненты, понятия и характеристики цифровой образовательной среды. Предложенная модель позволяет организовать обучение с использованием цифровых технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бороненко Т.А., Федотова В. С. Цифровая образовательная среда школы как основа формирования цифровой грамотности школьников. URL: https://pcs.bsu.by/2021_1/2ru.pdf (дата обращения 22.06. 2024).
2. Галимуллина Э.З. Компонентный состав цифровой образовательной среды педагога // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 4. URL: <https://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=31968> (дата обращения: 22.06.2024).
3. Методические рекомендации по формированию цифровой образовательной среды в образовательной организации / Сост.: Е.Н. Смирнова. СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2022. 71 с.
4. МIRONENKO E.C. Цифровая образовательная среда: понятие и структура // Социальное пространство. 2019. № 4(21). С. 6.
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 "Об утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды. URL: <https://clck.ru/3VPrJJ> (дата обращения 22.06. 2024).
6. Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога // Сб. Материалов участников конф. СПб.: Из-во «Международные образовательные проекты», 2019. URL: <https://portalsga.ru/data/3425> (дата обращения 22.06.2024).
7. Цифровое поколение: завтра начинается сегодня: материалы IX Областной научно-практической конференции преподавателей и студентов учреждений среднего профессионального образования Иркутской области, учителей школ г. Иркутска. 5 апреля 2021 г./под ред. Л.Н. Зуевой. Иркутск: ГБПОУ ИО ИРКПО, 2021. Вып. 6. 130 с.
8. Шаленкова М.К. Теоретические и методологические основы понятия «Развивающая среда» // Научный журнал КубГАУ. 2014. №101. С. 1109-1118.

© *Абакумова К.В., Асанова Д.Р., Донских Е.А., Пиянзина А.В., Полухина Т.В., Сардак С.Р., 2024.*